

O'SMIRLIK DAVRI PSIXOLOGIK KONFLIKTOGENLARI VA ULARNING YUZAGA KELISH SABABLARI

Umaraliyeva Hilola Fazliddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya:Maqolada o'smirlilik davrida yuzaga kelayotgan konfliktli vaziyatlar va ularning kelib chiqish sabablari o'rganiladi.Ziddiyatlarning o'z-o'ziga yuqori yoki past baho berish, agressivlik, egoizm shaklida namoyon bo'lishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar:o'smirlilik davri, egoizm, o'z -o'ziga past baho berish,o'z-o'ziga yuqori baho berish, agressivlik, shaxsiyat, psixo-emotsional farovonlik.

PSYCHOLOGICAL CONFLICTOGENES OF ADOLESCENCE AND THE REASONS FOR THEIR APPEARANCE

Umaralievа Hilola Fazliddin kyzy

Samarkand State University named after Sh. Rashidov, Faculty of Psychology and Socio-Political Sciences, Master's student

Abstract: The article discusses conflict situations that arise in adolescence and their causes. Information is provided on the manifestation of conflicts in the form of high or low self-esteem, aggressiveness, and selfishness.

Key words: adolescence, selfishness, low self-esteem, high self-esteem, aggressiveness, personality, psycho-emotional well-being.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТОГЕНЫ ПОДРОСТКОВОГО ПЕРИОДА И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Умаралиева Хилола Фазлиддин кызы

Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова, факультет психологии и социально-политических наук, магистрант

Аннотация: В статье рассматриваются конфликтные ситуации, возникающие в подростковом возрасте, и их причины. Приводятся сведения о проявлении конфликтов в виде высокой или низкой самооценки, агрессивности, эгоизма.

Ключевые слова: подростковый возраст, эгоизм, низкая самооценка, высокая самооценка, агрессивность, личность, психоэмоциональное благополучие.

Kirish. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda konfliktlar, shaxslaro munosabatlar jarayonidagi nizolar, ularning yuzaga kelishiga sabab bo'luvchi omillar, ziddiyatlarni bartaraf etish masalari dolzarb masalalardan bo'lib kelmoqda. Jahon hamjamiyatidagi davlatlarda o'smirlar va ularning ota-onalari, ta'lim muassasi o'qituvchilari bilan olib borilayotgan munosabatlarda konfliktli vaziyatlar yuzaga tashlanmoqda. Ushbu muammo yuzasidan AQShning bir necha universitetlari qoshida konflikt yechimlarini o'rganishga yo'naltirilgan ilmiy-amaliy tadqiqot markazlari faoliyat olib boradi. Mayamida tashkil etilgan “Tinchlik ta'limi tadqiqotlari markazi” ana shunday tashkilotlardan hisoblanadi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti qoshida ham “Konfliktologik tadqiqotlar markazi” ish olib bormoqda. Ushbu markazlar asosan konfliktli vaziyatlarni oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanmoqda.

Farovon hayot - mukammal tarbiyadan boshlanadi. Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. «Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi» deb bejizga aytishmagan donishmandlar. Hozirgi qaltis davrda tarbiya mukammal bo'lishi uchun bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi» - deydi muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Shunday ekan, mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev¹ ning ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy sohalarga oid yoshlarni tarbiyalashdagi 5 ta muhim tashabbusi, ilm-fan, texnika va texnologiyalarning tezkor rivojlanishi, xorijiy davlatlar oliy ta'lim muassasalarining filiallari va fakultetlarining ochilishi, me'yoriy-huquqiy ta'minotni takomillashtirish hamda moddiy-texnik sharoitlarni yaxshilashga qaratilgan yurt istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash bilan bir qatorda pedagogika oliy ta'lim muassasalarini bo'lajak o'qituvchilarining tashabbuslarini to'g'ri yo'naltirgan holda, ularda konfliktologik jarayonlarni bartaraf etishda yangi adabiyotlarni joriy etish, rivojlantirish borasida ta'lim tizimiga izchil o'zgartirishlar kiritilmoqda.

O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil etadi. Hozirgi o'smirlar o'tmishdoshlariga nisbatan jismonanaqliy va siyosiy jihatdan binnuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o'sish

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlar ittifoqining IV qurultoyida so'zlagan nutqi, 2017 yil.

oldinroq namoyonbo‘lmoqda. Aksariyat o‘quvchilarda o‘smirlik yoshiga o‘tish, asosan 5-sinf dan boshlanadi. “Endi o‘smir bola emas, biroq katta ham emas” - ayni shu ta’rif o‘smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. O‘smirlik - bolalikdan kattalikka o‘tish davri bo‘lib, fiziologik va psixologik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyotijuda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilishi ortadi, xakteri shakllanadi, ma’naviy dunyosi boyib boradi, ziddiyatlar avj oladi. O‘smirlik balog‘atga yetish davri bo‘lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo‘lishi bilan ham xarakterlanadi. Bu yoshda o‘smir rivojidadeskin o‘zgarishlar ro‘y bera boshlaydi. Bu o‘zgarishlar fiziologik hamda psixologik o‘zgarishlardir.

Tahlil va muhokama. O‘smirlik davri o‘tish davri sifatida tavsiflanadi va shuning uchun u asoratlar va ziddiyatlarga to‘la. Psixo-emotsional farovonlik (PEW) bilan bog‘liq holda shaxsiy ichki nizolarni o‘rganish uchta ko‘rsatkichni o‘z ichiga oladi: shaxsiyat, kognitiv-baholash va hissiylik yangi ilmiy yondashuvni anglatadi. Ushbu yondashuv shaxsiy nizolarda PEW rolini aniqlash imkoniyatini beradi: motivatsiya qiymati to‘qnashuvi (MVC) va o‘z-o‘zini baholash mojarosi (SEC).

Insonlararo konfliktogennlarning to‘qnashuvi konfliktga olib kelishidir. Agar siz hayotingizda ro‘y bergan biror konfliktni mana shunday tarzda tahlil qilsangiz umumiy ssenariy o‘xshash bo‘lganligiga iqrar bo‘lasiz.

Konfliktogennlar tahdidiga uchragan odam, odatda, o‘zining psixologik va emosional holatini himoya qilishga o‘tadi. Shu bois, u konfliktogenga nisbatan o‘zidagi emosional tahdid bilan munosabat bildiradi. Mazkur emosional tahdid ko‘pchilik hollarda ovoz, mimika, intonasiyadagi agressiya bilan ifoda qilinadi. Agressiyaga doim o‘ziga yarasha agressiya bilan javob qaytariladi.

O‘smirlik - bu bolalar uchun ham, ota-onalar uchun ham qiyin davr. Ota-onalar katta yoshli bolalari bilan qanday munosabatda bo‘lishni bilishmaydi: taqiqlash yoki ruxsat berish va kechagi bolalar o‘zlarini har qanday tarzda tan oldirishga harakat qilishadi. Bu davr eng ziddiyatli deb hisoblanishi bejiz emas. O‘smirlik davrida qadriyatlarini qayta baholash, shaxs sifatida o‘zini anglash, hayotga o‘z qarashlari shakllanish mavjud.

Voyaga yetgan bola o‘z erkinligi uchun kurashadi va yoshlik maksimalizmidan umidsizlik: janjallar, sigaretalar, spirtli ichimliklar, uydan ketish hollari kuzatiladi. Darhaqiqat, unga erkinlik emas, balki qaror qabul qilish huquqini tan olish kerak. Shuning uchun o‘smirlarning ota-onalariga asosiy maslahat - ularni hurmat qilishdir. Yoshga bog‘liq eng qiyin va o‘tkir davrlardan birini boshdan kechirayotgan o‘smir uchuninqirozlar ko‘proq shaxs ichidagi ziddiyat bilan tavsiflanadi, bu esao‘zi bilan tortishuvlar, o‘z-o‘zini bilish, o‘zini o‘zi tasdiqlash va o‘zini o‘zi anglashga olib keladi. Shaxs ichidagi mojararo hayotdan qoniqishning pastligi bilan yuzaga kelishi mumkin:

do'stlar, darolar, tengdoshlar bilan munosabatlar, o'zingizga va yaqinlaringizga ishonchning pastligi.

Shaxs ichidagi mojarodan tashqari, o'smir turli xil stressli vaziyatlarga duch keladi.

O'smirlarni nizoli vaziyatlarga olib keladigan holatlarva muammolar:

- shaxslararo ziddiyat turli xil qarashlarga ega bo'lgan odamlar muloqot qilganda paydo bo'ladi; bir-biri bilan til topishish qiyin bo'lgan(maqsadlar va belgilar);

- shaxs va guruh o'rtasidagi ziddiyat, agar shaxs guruhning pozitsiyalaridan farq qiladigan pozitsiyani egallagan bo'lsa, yuzaga keladi. Masalan, butun sinf darsdan qochadi va bitta o'smirsinfda qoladi - uning sinf bilan munosabatlari ziddiyatli bo'ladi, chunki uguruh fikriga qarshichiqadi;

- guruhlararo ziddiyat guruh fikriga qarshi ikki guruhning qarama-qarshiligi va mafkuraviy munosabati tufayli yuzaga keladi.

O'smirlik davrining boshlanishi fiziologik o'zgarishlar bilan bog'liq. Va bumuqarrar ravishda xulq-atvorga va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarga ta'sir qiladi. Eng avvalo, guruh fikriga qarshi intensiv bilan bog'liq fiziologik va gormonal jarayonlar. Ammo fiziologiya muammolari bola rivojlanishining oldingi bosqichlari inqirozlar bilan og'irlashadi. O'zini ajratish kabi fazilatlarining namoyon bo'lishi otionalardan va ularning g'amxo'rligidan, faol tashabbus ko'rsatish - ehtiyojning ifodasidir.

Agar so'nggi rivojlanish inqirozi 7 yil (kompetentlik yoki muvaffaqiyatsizlik) davomidaboshlang'ich maktabda, bolada kompetentsiya kabi sifat shakllangan, u

o'z kuchiga ega bo'lish bilan bog'liq yangihayot sharoitlarga moslashish osonroq, chunki u juda barqaror qiziqish va intilishlarga ega. Agar bunda, bola "muvaffaqiyatsizlikka" chidasa, o'smirning yangi holatida moslashish bilan bog'liq ziddiyat paydo bo'ladi. Bundan tashqari, butun vaziyat fonida sodir bo'ladi.

O'smirning ota-onasi va yaqinlari uni qabul qilishga va tushunishga qanchalik tayyor?

Ichki ziddiyat o'smirida bir ekstremaldan ikkinchisiga o'tish orqali namoyon bo'ladi. Keyin u fikr yuritadi va o'zini butunlay kattalar kabi tutadi, tajribaga ko'ra donoodam, keyin to'satdan, hech qanday sababsiz, go'dak (injiq bola)ga aylanadi. Keyin u qarorlar qabul qilishga va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyorjiddiy muammolar (va bunga ruxsat berishni talab qiladi), keyin uzoq vaqt davomida muhokama qilingan narsalarga mutlaqo mas'uliyatsizlik (paypoqlarni yuvish vaaxlatni tozalang) qiladi. To'satdan odatlar o'zgara boshlaydi, xatti-harakatlar boshqalarga, gapirish uslubi, yuz ifodalari, imo-ishoralar, xatti-harakatlar - hamma narsa o'zgaradi.

O'smir o'zini butunlay yangi narsaga qiziqadi (odatda tengdoshlarining ta'siri ostida) bag'ishlaydigan yangi qiziqishlar, lekin tez orada tez soviydi vayangi narsaga qiziqadi. Ota-onalar bilan munosabatlar yana bir ziddiyatga olib keladi. Bolarivojlanishning dastlabki bosqichida, u o'zining birinchi to'qnashuvini boshdan kechiradi, bu uning dunyoga ishonchi yoki ishonchsizligi uchun asos yaratadi. Ishonishga odatlangan bolaota-onalar, boshqa kattalar bilan do'stona munosabatda bo'ladi, siz u bilan muzokara qilishingiz mumkin. Agar ota-onalar unga ortiqcha bosim o'tkazmasa, do'stona munosabatlarni saqlab qolishadi.

O'smirga keraksiz stressni keltirib chiqarmaydi, u hamma narsani aksincha qilishni xohlaydi. Ammo agar bola go'daklik davrida og'riqni boshdan kechirgan bo'lsa, dunyoda begonalashish, mojaro yoki asosiy ishonchsizlik paydo bo'ladi. Bola qoidaga ko'ra, u yopiq, muloqot qilmaydigan, kam odamga ishonadi va o'ziga ishonchi yo'qqa o'xshaydi. O'smirlik davri, bunday bola tez-tez tajovuzkor va asabiynizolarga kiradi. U bilan kelishish juda qiyin bo'lishi mumkin, chunki kattalar bunday bolaga ta'sir o'tkaza oladi. Mustaqil bo'lish istagi, birinchi navbatda, urf-odatlar, xulq-atvor me'yorlari, o'zini ko'rsatish usullari, kiyinish odoblari, qabul qilingan qarorlarni inkor etishda namoyon bo'ladi. O'smirning tashqi ko'rinishdagi xatti-harakati qiyinchilikka o'xshaydi, aslida qarorlar qabul qilish va mustaqil harakat qilish yashirin tarzda kechadi.

Agar ota-onalar noto'g'ri tushunishsa, o'smirning bo'ysunuvchi xatti-harakatining dastlabki xabarihaqiqiy kuch kurashi oilada boshlanishi mumkin.

O'smirning muayyan xatti-harakatiota-onalarning noto'g'ri munosabati natijasidapaydo bo'ladi. Bu zanjir reaksiyasi: o'smirning isyoni, ayovsiz doira, vaziyat har ikki tomonning qo'shimcha kuchlar topgani bilan yanada og'irlashmoqda.

Ota-onalar real hayot sharoitida o'z pozitsiyasining benuqsonligi, o'z farzandlarining salomatligi, xavfsizligi va farovonligi haqida qayg'urishlariga ishonchlari komil. O'smir ishonchim komilki, men yomon yoki qoralanadigan biror narsa qilishni niyat qilmaganman, lekin ular uni tinglashmaydi, ular buni tushunmaydilar va hisobga olishni xohlamaydilar deb o'ylaydi.

Lekin, shuningdek, o'z farzandlari bilan va sevgi asosida bir-biri bilan munosabatlarni qurgan ota-onalar vamuammolarni ijodiy ravishda tushunish va hal qilish, ba'zida tushkunlikka tushish, go'yo muvaffaqiyatli hal qilingan nizolarning kuchayishiga duch keladi. Aslida, ota-onalar ilgari erishgan hamma narsa, ular ega bo'lgan barcha shaxsiy xususiyatlarular hech qayerga g'oyib bo'lgani yo'q. O'g'il yoki qizning ota-onasiga bo'lgan muhabbati vaota-onalarning ishtiroki va qo'llab-quvvatlashiga bo'lgan ehtiyoj, bu davrda yanada zarur vaoldingidan ham muhimroq.konfliktlarning oqibatlar ham muhim ahamiyatga ega.

O'smirlar nizolarni turli yo'llar bilan boshdan kechiradilar. O'smirlar boshqa odam bilan ochiq to'qnashuvda ekanliklarini tushunganlarida, ular juda xavotirda

bo'ladilar. Birinchidan, o'smirning istagi – bu o'z-o'zidan hal qilinishiga umid qilib, nizolardan qochishdir.

Agar o'rta maktab o'quvchisi uchun mojaro mavzusi yoki unga aloqador odamlar muhim bo'lsa, undau xulq-atvorning ikkita asosiy uslubiga murojaat qilishi mumkin: moslashish (bir tomonlama yon berish) va murosaga kelish (o'zaro yon berish). Shu bilan birga, imtiyoz mohiyatanuning maqsadi odamlar o'rtasidagi yaxshi munosabatlarni saqlab qolish emas, balki muammoning yechimi. Konfliktning natijasi stress bo'lishi mumkin, uning oqibatlariga o'smir uchun bu juda muhim, hatto depressiya va boshqa jiddiy kasalliklar nuqtasiga qadar o'zgarishi mumkin.

Agar ziddiyat salbiy oqibatlarga olib kelmasligi uchun o'smirni quyidagi harakatlar tartibiga rioya qilish tavsiya etiladi:

- siz o'smiringa ko'p da'vo qilmasligingiz va unga o'zingizning fikr va qarorlaringizni qo'ymasligingiz kerak;

- o'smirni sabr bilan va diqqat bilan tinglang; Agar u uning muammolari haqida gapira olsa, demak, hamma narsa yo'qolmagan va u ular bilan kurashish imkoniyatiga ega bo'ladi;

- o'z-o'zini uning yolg'onchi bo'lishiga yo'l qo'ymang, uni uydan tashqarida harakat qilishga harakat qiling;

- o'smir bilan muloqot qilish uchun vaqt topishga doimo tayyor bo'lish;

- o'smirning ijobiy fazilatlariga e'tibor bering, ularni mustahkamlashga harakat qiling;

- jismoniy mashqlarni rag'batlantirish va har qanday sevimli sport mashg'ulotini rag'batlantirish;

- agar o'smir sizdan va boshqa odamlardan qochsa, vaziyatdan chiqish yo'li bo'lmasa, professional psixologik yordam so'rang;

- jazolashning oldini olish, uning o'zini o'zi ayblashga moyilligini rag'batlantirmaslik; Agar siz o'smiringa uning shaxsiy ziddiyatlarini yengishga yordam bersangiz va uyda sog'lom, do'stona va qabul qiluvchi muhitni saqlab qolsangiz, keyinchalik kelajakdabu unga uni kutayotgan jiddiy nizolarni yengishga yordam beradi.

Do'stlar o'smirning hayotida qanday katta rol o'ynashi ma'lum. Lekin ayni paytda hambir yoshda tengdoshlar bilan bog'liq muammolar unchalik ko'p emas.

Ba'zilar deyarli barcha shaxsiy vaqtlarini ular bilan o'tkazadilar, bu esa otionalarning noroziligiga sabab bo'ladi, boshqalar tengdoshlaridan qochishadi, ular bilan umumiy til topishni bilishmaydi, masxara qilishlariga duch kelishlari ham mumkin. Boshqalar ko'pincha o'smirlarni chuqur his qiladigan nizolar va janjallarga duch kelishadi.

O'smir uchun nafaqat tengdoshlari bilan birga bo'lish, balki shug'ullanish ham muhimdir. Ular orasida uni qanoatlantiradigan mavqe bor: rahbar, yaxshi o'rtoq,

hokimiyatba'zi biznes.O'smirlar o'rtasida intizom va isyonkor xatti-harakatlarning sababi, ko'pincha bu kerakli pozitsiyaga erisha olmaslikdir.

Agar o'smir tengdoshlari bilan ziddiyatga ega bo'lsa yoki sinfda tez-tez haqoratlanisa, sinfdoshlar tomonidan berilgan tasalli unga yordam bermaydi: "E'tibor bermang", "Uni ko'nglingizga yaqin olmang".U yordam bera olmaydi, balki e'tiborni qaratadi va u hozirgi vaziyatni yomon his qiladi. Buning uchun bolani ayblasangiz, u vaziyatda aybdor bo'lgan odamni izlashga harakat qiladi. Agar ayblasangizuyda ham uni tushunmaslik hissi va vaziyatni faqat yomonlashtiradi. Hamma narsada tengdoshlari, ularning yomon xulq-atvori va nazorat etishmasligidan, keyin bola ulardan uzoqlashadi. Ular o'z-o'zidan va o'z tajribalaridan ajralib qoladi, ya'ni vaziyat yana hal etilmaydi. Agar o'smir juda xafa bo'lsa va yig'lasa, birinchi navbatda, uni tinglash emas, balki muhim ahamiyatga ega.Maslahat berishga shoshiling. Faqat u yerda bo'lish, tinglash, unga buni bilish juda muhim. Uning ota-onasi haqiqatan ham unga hamdardlik bildiradi ("Tushundim, bu haqoratli", "Bu juda achinarlisizga ham shunday narsa bo'lsa ", "Men ham jahli chiqqan bo'lardim"). Va keyin, his-tuyg'ular paydo bo'lgandasusaying, vaziyatni qanday tuzatish kerakligini aniqlashga harakat qiling.O'smirga boshqacha fikr yuritish imkoniyatini berish tavsiya etiladi. Variantlar, ularning oqibatlarini ko'rishga harakat qiling. Bunda o'smir uchun eng muhim narsavaziyatlar - ota-onalar bilan suhbatlashish, ular tomonidan tinglash imkoniyati.

Tavsiya. Ota-onalar uchun bu yoshdagi bolalar bilan har qanday muammolardan qochishadi.Mana, kattalar tinglashi kerak bo'lgan eng keng tarqalgan maslahatlar:

- do'stona munosabatlarni shakllantirish bu yoshda juda muhim.O'smir sizni ota-ona sifatida emas, balki ular bilan baham ko'radigan do'st sifatida his qiladi. Ularning sirlari, maslahatlashing va shunchaki suhbatlashing:

- o'smiringiz bilan ko'proq muloqot qiling. Kattalar bolalarga e'tibor bermaydilaro'smirlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalar o'zlariga g'amxo'rlik qilishadi.Bu yomon oqibatlarga olib keladi.

Xulosa.Oila bilan ko'proq vaqt o'tkazish, dam olish kunlarida tadbirlar va dam olish tadbirlarini tashkillashtiring, shunda hammaqulay va munosabatlar ijobiylashadi. hech qachon bolalarni boshqa bolalar bilan solishtirmang. Bunday tanqidlar bolaning o'zini o'zi qadrlashini va ishonchini pasaytirishi mumkin. Farzandingizni hamma narsada,qiyin paytlarda uni hech qachon tark etmasligingiz kerak, uni har tomonlama qo'llab-quvvatlang.

O'smirlar ota-onalaridan yordam so'rashdan qo'rqishadi va shuning uchun ular, ularning fikricha, har doim qo'llab-quvvatlaydigan va tushunadiganlarga murojaat qilishadi. Afsuski, bunday narsalar samarali natijalarga olib kelmaydi, chunki yomon guruhlariga tushib qolish xavfi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.M. Tursunaliyeva “Pedagogik konfliktologiya” Toshkent-2020. [<https://e-library.namdu.uz>]
2. Abduqodirov A.A., Astanova F.A., Abduqodirova F.A. “Casestudy” uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba. - T.: “Tafakkur qanoti”, 2012. [<https://fayllar.org>]
3. Axmedova M.T., Rashidov H.F. Pedagogik konfliktlarni bartaraf etish dars intizomini yaxshilash omili sifatida. Maktab va hayot. - T., 2015, 1-son. [<http://library.navoiy-uni.uz>]
4. X.A. Ibragimov “O’smirlik davrining fiziologik –psixologik va jismoniy jihatdan o’ziga xos xususiyatlari”. Scientific progress-2021. [<https://cyberleninka.ru>]
5. Jumayev R.Z. Konfliktologiya asoslari, asosiy tushuncha va tamoyillari. O‘quv qo‘llanma, 2015. [<https://e-library.namdu.uz>]
6. Carl Pickhardt Ph.D Parenting Your Child Through the Four Freedoms of Adolescence. [<https://www.amazon.com>]
7. С.М. Адольфовна “Особенности работы с детьми-сиротами подросткового возраста по предотвращению конфликтных ситуаций”. 2018 [<http://центрсемья.рф>]